

ALISHER NAVOIYNING SHARQ UYG'ONISH DAVRIDA TUTGAN O'RNI VA JAXON ILMIGA QO'SHGAN XISSASI XUSUSIDA

Allanazarova Dilobar Baxromovna

Farg'ona Davlat Universiteti Musiqiy ta'lim va sana't
Kafedrası 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984998>

Annotatsiya Ushbu maqolada Alisher Navoiyning musiqa bilan qanchalik aloqadorligi musiqa haqida yozgan asarlari haqida suz yuritiladi.

Kalit so'zlar: Musiqa, maqom, cholgu, san'at hamsa, soz, adabiy-musiqiy, kuy, bastakor, gazal, nay, adabiyot.

Kirish

Musiqa tarbiyasi va ta'limi nazariyasi hamda amaliyoti butun madaniyatimiz bilan chambarchas bog'langan. Shuning uchun ham O'zbekistonda mazkur soxaning rivojlanishini yoritish bugungi yangilanayotgan O'zbek musiqasi madaniyati oldida turgan dolzarb masalalardan biri sifatida qaraladi.

Insoniyat madaniyatining boshqa soxalarida bo'lganidek, musiqada ham uning tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o'rganish va tahlil qilish jarayonida muhim xususiyatlar va qonuniyatlar yorqin namoyon bo'ladi.

Prezident Sh.Mirziyoyev "Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish ham davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir", - deb ta'kidlaydi, - "Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak.". Yurtboshimizning 2018-yil 15- iyun kuni O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrifidagi nutqida fundamental ahamiyatga ega ushbu ko'rsatmasi sharq mutafakkirlari xayoti va ijodini yanada chuqurroq o'rganish va yangi jamiyat asoslarini yaratishda ulardan unumli va o'rinli foydalanishga zamin yaratdi.

O'zbek musiqa san'atining ildizlari qadim zamonlarga borib taqaladi. Qadimgi madaniyatning ko'pdan ko'p obidalari, buyuk o'zbek mutafakkirlari, shoirlari, yozuvchilari o'zining boy adabiy merosi bilan guvohlik beradi.

Qadimgi zamonlardan oq Turon, Turkiston xalqi o'zining ko'hna boy merosi, rang-barang va yuksak madaniyati, urf-odati va an'analari bilan ajralib turgan. Bu xalqning buyuk siymolari milliy va jaxon ilm-fani madaniyatining barcha soxalari rivojiga salmoqli xissa qo'shib kelganlar.

Ana shunday buyuk shoirimiz so'z mulkingning sultoni Alisher Navoiyning yozgan buyuk asarlarini davlat va jamiyat, odob – axloq, siyosat va xuquq xaqidagi qarashlari qatori musiqa ilmiga oid qarashlarini o'rganish har qachongidan ham dolzarb axamiyat kasb etmoqda.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini shakllantirishda buyuk allomalarimizning boy ma'naviy merosidan imkon qadar kengroq foydalanish, ayniqsa, Alisher Navoiy asarlaridagi ilmiy qarashlar va nazariyalarini singdirish muhim axamiyat kasb etmoqda.

Xalqimizning musiqiy merosini, "ustoz-shogirdlik" an'anasining yuksak ma'naviy qadriyatlarini chuqur va atroflicha o'rganib bo'lajak musiqa o'qituvchilarining va ayniqsa yosh avlodni ma'naviy yetuk kasbiy yuqori saloxiyatli etib tarbiyalash masalasi xozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri xisoblanadi.

«Renessans» (uygʻonish) davri Yaqin va Oʻrta Sharq mamlakatlaridagi shartli nomlanish boʻlib, IX-XV asrlarni oʻz ichiga oladi. Maʼnaviyat va maʼrifatning gʻoyat gullab-yashnashi bu davr uchun xarakterli boʻlgan. Bu davrda qomusiy ilm egalari, ajoyib shoirlar, buyuk davlat arboblari yetishib chiqqan. Shuning uchun ham renessans – uygʻonish davri madaniyati, maʼnaviyati va maʼrifati mohiyat-eʼtibori bilan dunyoviy, gumanistik dunyoqarash, antik davr madaniy merosiga murojaat qilish, bamisoli uning qayta uygʻonishini anglatadi. Uygʻonish davri namoyondalarining qarashlari insonning cheksiz imkoniyatlariga, uning irodasiga, aql-idrokiga ishonib qarashi bilan ajralib turadi.

Mana besh yuz yildan ortiq muddatki, Alisher Navoiy xalq faxri, tilimizning bayroqdori, sheʼriyat mulkining sultoni, madaniyat va maʼnaviyatimizning porloq quyoshi boʻlib kelmoqda. Navoiyga oʻxshash dohiy shoirlar tasodifan dunyoga kelmaydi. Buning uchun juda yaxshi shakllangan ijtimoiy-madaniy muhit va rivojlangan iqtisodiy-siyosiy sharoit zarurdir. Lekin uning ijodiy shaxsiyati Amir Temur asos solgan buyuk saltanat bilan, shu saltanatdagi maʼrifiy-maʼnaviy koʻtarilishlar bilan chuqur bogʻliq. Amir Temur Mirzo Ulugʻbek taqdirida qanchalik muhim rol ni bajargan boʻlsa, temuriyzoda Husayn Boyqaro ham Navoiyning Navoiy boʻlishida alohida xissa qoʻshgan. Shuning uchun Amir Temur xukmronligi davrlarida shakllangan va ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotning deyarli barcha jabhalarida ibratli natijalar bergan davlatchilikdagi birlik tuygʻusi Navoiyni koʻp ilhomlantirar edi.

«Xuroson va Movarounnahr tarixida, – deb yozgandi akademik Izzat Sulton, – «Temur va temuriylar davri» deb atalmish palla Navoiyning tahsin va gʻururini uygʻotar edi, chunki bu davr «turk ulusi» zodagonlarining hokimiyat boshiga kelishi va milliy madaniyat hamda adabiyotning taraqqiyoti davri boʻldi. Zotan, Xuroson va Movarounnahrning bu davr tarixi genial shoirning bunyodga kelishiga zamin hozirlagan va Navoiy oʻz taqdiri va tarixiy missiyasi bilan bu davr orasida uzviy, chambarchas aloqa borligini sezar edi». Shu boisdan ham Navoiy fikri ochiq, ruhoniyyati sogʻlom, toʻgʻrilik, rostlik va haqiqatni umr mohiyati deb bilgan el uchun ijod qilish zaruriyatini chuqur his etgan. Soʻz bilan odamni aldash, soʻz bilan yolgʻonni haqiqatga aylantirishga urinish millat manfaati uchun katta ziyon va kechirilmas qabohat ekanligini Navoiy har narsadan ortiqroq tushungan. Ulugʻ shoir butun ijodiyoti mobaynida «Soʻzda, Navoiy, ne desang, chin degil», degan talab va shioridan mutlaqo chekinmagan. Bu – ijod tajribasida juda siyrak uchraydigan hodisa.

Navoiy oʻn beshdan ziyod sheʼriy shakllarda qalam tebratgan. U gʻazal, ruboiy va boshqa turdagi sheʼrlarida insonga xos jamiki goʻzal his-tuygʻular, ezgulikka chorlovchi maʼnolarni tasvirlab bergan desa, mubolagʻa boʻlmaydi.

Navoiyning oʻzbek tilida ilk marotaba «Xamsa» yaratishi chinakam ijodiy jasorat edi. «Xamsa» – besh ulkan dostonni oʻz ichiga olgan mukammal asar. Har dostonning oʻzi bir olamdirki, undagi gʻoyalar, xaqiqatlar, necha oʻnlab qaxramonlar taqdiri insoniyat qalbini abadulabad zavqlantirishga qodir.

Alisher Navoiyning buyukligi va xalqimiz tarixidagi xizmatlari mutafakkir shoirliги bilangina belgilanmaydi, albatta. Navoiy badiiy ijod jabhasida qanchalik tengsiz boʻlsa, ilmida, yaʼni olimlikda ham shunchalik benazir. Navoiyning tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix va tasavvufshunoslikka bagʻishlangan asarlari xanuzgacha oʻzining ilmiy qimmatini boy bergani yoʻq. Tilimiz, adabiyotimiz muammolarini xal qilishda bu nodir tadqiqotlarga qayta-qayta murojat qilishimiz, ayniqsa, yosh avlod ulardan puxta xabardor boʻlishi zarur.

Alisher Navoiyning xayoti, adabiy, ilmiy merosini o'rganish olijanob mehnat. Uning tarjimai holi, merosiga qiziqish XV asrdan boshlangan.

Navoiy asarlari o'z zamonasidayoq mohir xattotlar tomonidan qayta-qayta ko'chirilib, xalqqa etkazilgan bo'lsa-da, navoiyshunoslik yigirmanchi asrda yangicha shakllandi.

Albatta, sho'ro davrida Navoiy asarlari nashri va tadqiqi bo'yicha ko'p ishlar qilinib, ma'lum yutuqlarga erishilgan. Ammo ular erkin yoki ozod bir millatning talab va extiyojlarini qondira olmasdi. Chunki, Navoiy to'g'risida baxs yuritgan xech bir olim sho'ro mafkurasi tomonidan belgilangan chiziqdan chetga chiqa olgani yo'q. Aytish zarur bo'lgan fikr-mulohazalarning aksariyati tadqiqotchilarning ko'nglida qolib ketganligi endi sir emas. Shoirning ayrim asarlari nega mustaqillik zamonigacha to'liq nashr etilmadi? Ulug' shoir ijodiyotining irfoniy mohiyati, ilohiy haqiqatlari xususida deyarli bahs yuritilmagan? Buning sabablari mushohada qilinishi lozim.

Navoiy - o'zbek xalqining ulug' shoiri va buyuk mutaffakiri bo'lib, uning nomini dunyoning eng mashhur shoirlari qatorida tilga oladilar. Navoiy butun ijodiy faoliyatini insoniyatning baxti uchun kurashga, xalqning osoyishtaligi, obodonchilik ishlari, san'at hamda adabiyot taraqqiyotiga bag'ishladi. Uni mashxurlik yoki boylik emas, yurt uchun xizmat qilish maqsadi qiziqtirar edi. Bundan tashqari ulug' shoir ko'plab shogirdlarni voyaga etkazdi, mashhur rassom Kamoliddin Behzod va xattot Sulton Alilar ham aynan uning qo'l ostida ta'lim olganlar. Navoiyning yuqori mansab egasi bo'lganidan xabardormiz, albatta. U olim, san'atkor, yozuvchilardan o'z qobiliyat va imkoniyatlarini to'g'ri ishlatishni talab qilardi. U ijodiy ishga shoshma-shosharlik, pala-partishlik bilan qaraydigan insonlar sirasidan emasdi, bu kabi insonlarni yoqtirmas, shu sababli nasihatni ayamas ham edi. Bundan tashqari shogirdlari Navoiy haqida uning o'ta marhamatli va talabchan ustoz bo'lganini yozib ketganlar, Navoiyga hos bo'lgan ushbu talabchanlik shoirlarni ulug'lik darajasiga ko'tarardi, u ustoz sifatida qo'l ostidagi ijodkorlarning hafsala va sabr bilan ish ko'rishlarining tarafdori bo'lgan.

Navoiy ijodi nafaqat O'zbekistonda, balki Evropa, okeanorti mamlakatlarida ham yuksak qiziqish bilan o'rganiladi. Shu sabab, adabiyotshunoslik fanidan mustaqil "Navoiyshunoslik" fani vujudga keldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Navoiy ijodi u yashab o'tgan davrdayoq mukammal o'rganila boshlagan va hamon o'rganilmoqda. Uning ijodi va hayotiga bag'ishlab butun dunyoda minglab ilmiy ishlar, maqolalar, traktatlar, asarlar, filmlar, spektakllar, badiiy asarlar yaratilgan. Jumladan, o'zbek adabiyotida yozuvchi Oybekning "Navoiy" romani, (bu roman bilan Oybek o'zbek adabiyotida tarixiy shaxslar xaqida badiiy asar yaratish an'anasiga asos soladi) Mirkarim Osimning turkum hikoyalari mashhur. Evropada Navoiy asarlariga qiziqish katta. Bu borada ko'plab sharqshunos olimlarning ishlari misol bo'la oladi. Chunki, uning asarlari shunchaki badiiy xayolot mahsuli bo'lib qolmasdan, sharq xalqlari tarixi va falsafasini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Alisher Navoiy asarlaridagi uslub, yo'nalishlar keyinchalik adabiyotda ko'plab oqimlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Buyuk sharqshunos olim Armeniy Vamberi Navoiy haqida: "hammaga ma'lum va mashhur buyuk o'zbek shoiri" deya e'tirof etgan. Yana bir buyuk mutafakkir, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur Navoiy haqida "Boburnoma" asarida: "Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytubturlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas" deya to'xtalib o'tgan.

Alisher Navoiyning bebaho ijodiy, ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy, estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir

o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini

butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, er yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib mustahkam o'rin egalladi.

Biz yoshlar Navoiyni qanchalik chuqur va puxta bilsak, ma'rifat, ezgulik, komillik sirlarini o'shancha kengroq egallaymiz. Navoiyning so'zlari diliga o'rnashgan odam, o'zi istasin-istamasin odamiylik sharafi va kuch-quvvatini idrok etadi. Navoiy saboqlariga amal qilgan kishi o'z-o'zidan xalq dardu tashvishlarini engillatishga bel bog'laydi, fikrni – fikrsizlikka, ilm-ma'rifatni – nodonlikka va jaholatga qarshi qurol o'rnida ishlatadi. Navoiyni etarli darajada bilish – adolat, diyonat va imon-e'tiqodning kuchiga ishonch demak. Ko'nglida shu ishonch g'olib bo'lgan odamlar soni jamiyatimizda qancha ko'paysa, insoniy muammolar har qalay kamayib boradi. Eng muhimi, diniy hayotdagi mahdudlik va chalg'ishlar yosh avlod ongidan tezroq barham topadi. Bunga sira-sira shubhalanmaslik lozim.

Alisher Navoiy mumtoz adabiyotimizning markaziy siymosi. Turkiy adabiyotning eng ilg'or va bezavol yutuqlari shoir she'riyatida mujassamlashgan. Buni Ozarboyjonning benazir shoiri Muhammad Fuzuliy, turkman klassigi Maxtumquli, qozoq oqini Abay, qoraqalpoq yozma adabiyotining asoschilaridan bo'lmish Berdaqning e'tiroflaridan ham anglash mumkin. Demak, Navoiy ijodi qardosh xalqlar bilan bo'lgan asriy aloqalar, do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlash va yangi pog'onalariga ko'tarishdagi o'ziga xos muhtasham asosdir. Navoiy va Jomiy o'rtasidagi ustozu shogirdlikni esa har qancha ibrat qilib ko'rsatsa, o'shancha kam. Chunki bunday xodisalar ko'hna tarix uchun ham kamyobdir.

Keyingi yillarda biz Navoiyning tilimiz, madaniyatimiz, adabiyotimiz rivojidadagi tarixiy xizmatlarini nisbatan chuqur anglay boshladik. Navoiyning qudratli shaxsiyati, betakror ijodiyoti, ijtimoiy, siyosiy faolligi, bunyodkorlik g'ayrati xususidagi tasavvurlarimiz nisbatan o'zgardi.

Alisher Navoiyning g'azallaridan birida shunday gap bor:

Dedim: nazm ahlining sarxayli kim bo'lg'ay, dedi hotif:

Navoiy bo'lg'ay, ulkim sen tilaydursen agar bo'lg'ay.

O'sha hotif – g'oyibdan ovoz berguvchi adashmagan: Navoiy haqiqatda ham shoirlarning sardori, barcha davr turkiy she'riyatning sultonidir. Alisher Navoiy she'riyati san'atkorlikning buyuk maktabi. Uning ijod tajribalariga tayanib adabiyot taraqqiyoti haqida mulohaza yuritish yoki «Shoir kim, uning asosiy hunari nima?», – degan so'roqqa aniq javob topish mumkin. Men Navoiy yashab ijod qilgan davrni goho o'zimcha xayolan tasavvur aylab, Hazrat she'riyatining o'quvchilari, muxlislarini ko'z oldimga keltirishga urinaman.

Ular kimlar? Eng avvalo, shoirlar, ijodkorlar – go'zallik va she'riyatning sir-asrorini ham, qadr-qimmatini ham anglay oladigan kishilardir deb bilaman. Keyin ilm ahli – Navoiyga olimlarning – shoiri, shoirlarning – olimi deb qaragan, ekanlar. Navoiyni ilm-fanning tolmas muhofizi, buyuk ma'rifatparvar o'laroq e'zozlagan olimu ulamolardir.

Yana bir toifa kishilar Navoiy asarlarida falsafaning eng murakkab, eng dolzarb muammolari she'r tili ila go'zal talqin qilinishiga tan bergan faylasuflardir.

Nizomiddin Mir Alisher Navoiy xazratlari oltmish yillik umrini qizg'in ijod va ijtimoiy faoliyat bilan, ilm hamda dunyoni, uning go'zalliklarini anglamoq zahmatlari bilan o'tkazdi. Dastlabki alifbo sabog'ini otasi G'iyosiddin Muhammaddan olgan bo'lsa, she'riyat sirlarini - Mavlono Yah'yo Sebak (aruz fani), Xoja Fazlulloh, Abullaysiy hamda tog'alari Mir Sayyid Kobuliy va

Muhammad Ali G`aribiydan o`rganadi. Kichik tog`asi, Navoiy ta`birida - «ko`proq sozlarda yaxshi» talqinli, «uni va usuli xo`b» bo`lganligi va «musiqiy ilmidin xabardor»ligi bois, yosh Alisherning ayni musiqa savodini ham unda chiqargan deyshga asos beradi.

Biroq, musiqadan asosiy saboqlarni Navoiy hazratlari o`sha davrning nom qozongan darg`alaridan biri Xoja Yusuf Burhon dan olgan ko`rinadi. Zero, u, shoir e`tirof etganidek: « ... musiqiy ilmini ham yaxshi bilur erdi va faqir musiqiy fanida aning shogirdimen. Ko`proq o`z she`r(lar)iga musiqiy bog`lar (ta`kid bizniki. T.G`) erdi. «Isfahon» amalini bu baytig`a bog`labturkim:

Rasid mavsumn shodiyu ayshu tarab,
Agar gado ba murodi dile rasad chi ajab».

Ya`ni:

Shodlik,zavq va xushchaqchaqlik mavsumi etishdi,
Agar gado ham o`z dilidagi murodiga etishsa ne ajab.

Benazir shoir tarjimai holidan yana shular ma`lumki, u qaerda bo`lmasin - Hirotdami, Samarqanddami, Mashhadu Astroboddami, doimo yonida bastakorlardan Xoja Abdullo Marvarid, Paxlavon Muhammad, musiqashunoslardan Abdurahmon va Muhammad Jomiylar, o`nlab sozandayu xonandalar bo`lishgan hamda musiqa ijodi va ijrochiligi, ilmi borasida izchil muloqotlar xamisha davom etgan.

Hozir musiqashunosligimizda «Navoiy va musiqa» mavzui «Navoiyning badiiy asarlarida musiqaning o`rni», «Navoiyning ilmiy asarlarida musiqa», «Navoiy she`riyati o`zbek musiqa folklorida», «Navoiy va o`zbek mumtoz musiqa merosi», «Navoiy - bastakorlik ijodiyotida», «Navoiy va XX asr o`zbek musiqasi» kabi yo`nalishlarda tadqiq etilmoqda.

Alisher Navoiy badiiy merosining deyarli barcha qatlamlari - mahobatli «Xamsa» (50 ming misra atrofida), butun hayoti mobaynida izchil yaratilgan «Xazoyin ul-maoniy» (44900 misra) va «Devoni Foni» (12 ming misra)da, shuningdek, boshqa asarlarida ishlatgan jami 26 mingdan ziyod, so`zlar orasida yuzlab maxsus musiqiy-kasbiy atama, tushuncha, ibora va xususiy birikmalar uchraydi. Bularni quyidagi tarzda muayyan tasniflarga bo`lish mumkin:

-cholg`ular: daf, doira, nog`ora, do`mbira, ko`s, do`l; jilojil, zang, zangula; mizmor, nay, karnay, nafir, burg`u (surnay), sibizg`a; ud, rud, chang (cheng), barbat, qonun, rubob, tanbur; qo`biz, g`ijjak; arg`anun; -musikiy shakl (janr)lar: doston, yor-yor, o`lan, marsiya, naqsh, peshrav, navba, rehta, tuyuq, tarona, qo`shiq, surud, jirzsavt, kor, amal, saj, qavl, chinga; -musiqa asari: ko`k, kuy, lahn, navo, nola, turkona, tasnif, alhon; -musiqiy asarlar talqinchisi: lahnparдоз, lahnsoz, alhonchi, alhonnamoy, alhonsaro, navosoz, navobaxsh, navogar, dostonnavoz, barbatzan, mutrib, mug`anniy, udzan, rudzan, qavvalon, cholibon, surudchi; -bevosita musiqa asari ijodkori; muallif, musannif, mulahhin, bog`lovchi (bastakor), bog`labon, amalon, amalchi; nag`masoz; -musiqa asari yaratishga undash, da`vat: bog`la, bog`lagan, tuz, tuzubon, ko`rguz, ko`rsat, aylagin, aylabon, tutgil, tut, surud chekib; -muayyan mavzu va mazmundagi musiqa asarlari: Qumri lahni, lahni no`sho-no`sho, lahni Barbad, Hudiy Lahni, Navoiy lahni, «Tegdi g`izol», «Hey tulugim», miatayin, ayolg`u, bozgo`y, suvora, tarona, chinga, bazmu, tarab; Ishonchimiz komilki, keltirilgan atamalar doirasi Alisher Navoiy badiiyatida bundan ham keng qamrovda qo`llangan. Bu jihatni tadqiq qilishga bel bog`lagan zukko musiqashunos uning yangi-yangi qirralarini topishi muqarrar. Qarangki, shoirimizning o`zi, o`spirinlik chog`larida yoza boshlagan «Badoe` ul-vasad»ning ilk g`azallaridan birini quyidagi misralar bilan boshlaydi:

Ey, navbahori orazing subhig`a jonparvar havo,

Andin gulu bulbul topib — yuz barg birla ming navo. Hazrat Navoiy ijodida bundan ham yorqinroq tom ma`noli nazmiy fikr bayonidan musiqiy teran jumla va xulosalarga ravon o`tish (o`zgacha modulatsiya)lar hollari son-sanoqsizdir. Qolaversa, Navoiy o`z nazmiy-badiiy tafakkuridagi musiqiy nisbatlar, majoziy o`xshatishlar, tugal, yaxlit obrazlar qiyofasini gavdalantirishda musiqiy bo`yoqlar, musiqiy sifatlovlardan ham keng foydalangan. Masalan, «Sab`ai sayyor» dostonidagi bosh qaxramon Diloromni chang sozisiz, kuy-qi`shiqsiz yoki ayni shu asarning ettinchi iqlimida xorazmlik musofirni «ilmi advoru fanni musiqiy»siz tasavvur etib bo`lmaydi.

Navoiy bevosita musiqa bilan bog`liq ilmiy va qisman badiiy asarlarini hayotining so`nggi o`n yili, ya`ni 1490-1500 yillarda, demakki, ijodiy barkamol, maxorati avj pallasiga ko`tarilgan bir davrda yaratgan. Bular «Majolis un-nafois» (1491), «Mezon ul-avzon» (1492), «Holoti Pahlavon Muhammad» (1493) va, nihoyat, «Mahbub ul-qulub» (1501) kabi biri-biridan teran, mazmunan keng qamrovli, falsafiy kuzatuvlar, mushohadali xulosalarga boy asarlardir .

Komillik to`g`risida so`z yuritilgan ayrim qadimiy kitoblarni o`qiganda, komillik maqomi zamin odamiga nasib etmaydigan bir narsaga o`xshab tuyuladi. To`g`ri, komil inson martabasiga yuksalish mashaqqatli –riyozat va zahmatni talab etadigan ish. Tasavvufiy mazmundagi komillik shartlari yanada og`irroq. Lekin Navoiy masalani murakkablashtirmaydi. Aksincha, har qanday murakkablik va qiyinchilikni oson hal qilish yo`li yoki usullarini ko`rsatadi. SHulardan biri, extimolki, birinchisi, komillik da`vosini dildan supurib tashlab, noqislikka nigoxni qaratish, ya`ni o`z nuqsonlarining mushoxadasiga kirishish:

Noqis uldurkim, o`zin komil degay,

Komil ulkim nuqsin isbot aylagay.

O`z kamolidin demas ahli kamol

Ahli nuqson ichradur bu qilu qol .

«Nuqson ichra komil»lik degani nima? Bu – nafs dastidan xalos bo`lmagan o`zlik. Navoiyning komillik maslagi nafs xukmronligidan butunlay ozod yangi bir ruxoniy «Men» salohiyatiga asoslanadi. Insonning iymoni va vijdonini ana shu «Men» o`z tasarrufiga olmaguncha, u hech qachon komillik zavqiga etib borolmaydi. Hurlik, ezgulik, haqiqat to`g`risidagi iddaolar shunchaki quruq gap bo`lib qolaveradi. Sharqning buyuk shoirlaridan biri «Olloxni juda ochiq ko`rishni istasang, «Men»ni juda ochiq ko`rishni o`rgan», deganda nafs uchun «o`lgan», rux uchun xayot boshlagan o`sha yangi «Men»ni e`tiborda tutgan.

Hulosa

Alisher Navoiyning buyukligi va xalqimiz tarixidagi xizmatlari mutafakkir shoirligi bilangina belgilanmaydi, albatta. Navoiy badiiy ijod jabhasida qanchalik tengsiz bo`lsa, ilmida, ya`ni olimlikda ham shunchalik benazir. Navoiyning tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix va tasavvufshunoslikka bag`ishlangan asarlari hanuzgacha o`zining ilmiy qimmatini boy bergani yo`q. Tilimiz, adabiyotimiz muammolarini xal qilishda bu nodir tadqiqotlarga qayta-qayta murojaat qilishimiz, ayniqsa, yosh avlod ulardan puxta xabardor bo`lishi zarur.

Alisher Navoiyning xayoti, adabiy, ilmiy merosini o`rganish olijanob mehnat. Uning tarjimai holi, merosiga qiziqish XV asrdan boshlangan.

Navoiy asarlari o`z zamonasidayoq mohir xattotlar tomonidan qayta-qayta ko`chirilib, xalqqa etkazilgan bo`lsa-da, navoiyshunoslik yigirmanchi asrda yangicha shakllandi.

Albatta, sho'ro davrida Navoiy asarlari nashri va tadqiqi bo'yicha ko'p ishlar qilinib, ma'lum yutuqlarga erishilgan. Ammo ular erkin yoki ozod bir millatning talab va ehtiyojlarini qondira olmasdi. Chunki, Navoiy to'g'risida bahs yuritgan hech bir olim sho'ro mafkurasi tomonidan belgilangan chiziqdan chetga chiqa olgani yo'q. Aytish zarur bo'lgan fikr-mulohazalarning aksariyati tadqiqotchilarning ko'nglida qolib ketganligi endi sir emas. Shoirning ayrim asarlari nega mustaqillik zamonigacha to'liq nashr etilmadi? Ulug' shoir ijodiyotining irfoniy mohiyati, ilohiy xaqiqatlari xususida deyarli bahs yuritilmagan? Buning sabablari mushohada qilinishi lozim.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent, O'zbekiston, 2016. – 16 b.
2. “ Xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan isloxotlarning muhim omili”. – Toshkent, “Iqtisod-moliya”, 2019.-
3. Egamberdieva T.A. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlar ishtirokining zamonaviy omillari. Farg'ona,2020. – 72 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyas. Toshkent, O'zbekiston, 2017 – 1
5. <https://xs.uz/uzkr/post>.
6. 6.Shavkat Miromonovich Mirziyoevning 2022- yil 3-martdagi PF-87-sonli “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” Farmoni
7. “2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida”gi Qonuni. 2021-yil 26-noyabr.
8. Jumaboev I. Uzbekistonda falsafiy va axlokiy fikrlar tarakkiyoti tarixidan. - T.: Ukituvchi, 1997. 10 b.
9. 9.Gerodot. Istoriya i devyati knigax. -M.: Nauka, 1972. 89 b.
10. Ahmad Leila. Woman and Gender in Islam. New Haven, CT: Yole University Press. 1992. 54 p.
11. Uzbekiston tarixi. 1-jild. -T.: 1996. 70 b.
12. Jumaev A. Gender va madaniyat. "Tender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish". -T.: 2007. 376 b.
13. Avesto. -T.: Shark, 2001. 180 b.
14. Pyarexanyan A.G. Obщestvo i pravo Irinavo porfenskiy i sasapidskiy periody. - M.: Nauka, 1983. 82-83 b.
15. Maxmudov T. "Avesto" xakida. -TI.: Shark, 2000. 47 b.
16. Jumaboev I. Uzbekistonda falsafiy va axlokiy fikrlar tarixidan. -T.: Ukituvchi, 1997. 32 b.
17. Ahmad Leila. Woman and Gender in Islam. New Haven, CT: Yole University Press. 1992. 54 p.
18. 18.Prezident Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 25 dekabr kuni O'zbekiston yoshlari forumidagi nutqi.
19. Kosven M.O. Iptidoiy manadiyat tarixidan ochcherklar. Toshkent: Fan, 1960-B. 168
20. T. Tursunov “XX asr o'zbek teatri tarixi”. Darslik-monografiya. – Toshkent: ART
21. PRESS, 2010. – B. 42.

22. D. H. Ziyoeva “Farg’ona vodiysi shaharlarida an’anaviy xalq tomoshalari”, “Farg’ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari”. Andijon, 2015. – B. 301.
23. M. Rahmonov “Hamza va o’zbek teatri”. – Toshkent: O’z SSR Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1959. –B. 180- 181.
24. 23. San’atshunoslik masalalari. – Toshkent, 1998. – B. 89..
25. B. O’ngbaeva “O’zbekistonda teatr san’ati tarixi haqida ba’zi mulohazalar.
26. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2012. B. 272–276.
27. 25. F. Karomatov “O’zbek xalq musiqa merosi” Toshkent. G’. G’ulom. 1985 yil.
28. 26. H. Hamidov “O’zbek an’anaviy qo’shiqchilik madaniyati tarixi” Toshkent.
29. O’qituvchi. 1996 yil.
30. Y. Rajabiy “Musiqqa merosimizga bir nazar” Toshkent. O’qituvchi. 1978 yil.
31. Z. Nazarov “An’anaviy ansambl” Toshkent. UMIHTM. 2005 yil.
32. O’zbekiston Respublikasining Qonuni “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamida imkoniyatlar kafolatlari to’g’risida” (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son).
33. O’zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Senatining qarori “2030 yilga qadar 31. O’zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida”. Toshkent 2021 y.
34. Muxitdinova F. Yangilanayotgan O’zbekistonda gender tenglikning huquqiy asoslari. T.: TDYuU. 2020.
35. Freyzer X. O’zbekiston gender tenglikni ta’minlash bo’yicha muhim qadamlarni qo’yimoqda. Toshkent. 2020.
36. O’zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi “Yoshlar innovatsiya markazi” DUK ning 2019-2022 yil 1-yarim yilligi bo’yicha umumiy faoliyati to’g’risidagi hisoboti.